

Guides

&

**documentaires
bibliographiques**

2026

**édités par
Edson Poiati Filho
&
Florine Bodier**

*pratiques
et
pratiques*

pratiquesetpratiques.github.io

ISSN : en cours

accès ouvert & diversité, pour toujours

Sébastien Marchand, « Histoire de la Macédoine hellénistique » dans Edson Poiati Filho, Florine Bodier (éd.), Guides bibliographiques & documentaires, *Pratiques & pratiques* 2026/1, Montpellier : Bibliothèque ouverte des mondes anciens, 11 p. 10.5281/zenodo.18961476

Cette bibliographie propose une entrée en matière progressive au non-spécialiste intéressé à l'histoire du royaume de Macédoine, région du nord de la Grèce dont Alexandre le Grand est le symbole et le souverain le plus célèbre. Elle se focalise sur la période hellénistique du royaume : moins, donc, sur le règne d'Alexandre lui-même (336-323 avant notre ère) que sur l'époque nouvelle qu'il ouvre, dont les acteurs essentiels pour la Macédoine sont les rois de la dynastie antigonide, qui occupe le trône pendant la plus grande partie de cette époque (277-168 avant notre ère). Les références proposées traitent d'abord d'histoire politique, mais cherchent à couvrir aussi toutes les problématiques d'une société (économie, guerre, religion, culture...) et tous les documents par lesquels on l'étudie (sources littéraires, archéologiques, numismatiques, épigraphiques...).

This bibliography offers a gradual introduction for non-specialists interested in the history of the Kingdom of Macedonia, a region in northern Greece whose most famous symbol and ruler was Alexander the Great. It focuses on the Hellenistic period of the kingdom: less, therefore, on Alexander's reign itself (336-323 BCE) than on the new era he ushered in, whose key players for Macedonia were the kings of the Antigonid dynasty, who occupied the throne for most of this period (277-168 BCE). The references provided deal primarily with political history, but also seek to cover all aspects of society (economy, war, religion, culture, etc.) and all the documents used to study it (literary, archaeological, numismatic and epigraphic sources, etc.).

histoire, royaume de Macédoine, époque hellénistique, dynastie antigonide
history, Macedonian kingdom, Hellenistic period, Antigonid dynasty

Sébastien Marchand

Chercheur associé, CRISES (EA 4424)

10.5281/zenodo.18961476

L

'histoire du royaume hellénistique de Macédoine s'étend par convention sur environ un siècle et demi, de l'accession au trône (336 avant notre ère) ou de la mort d'Alexandre le Grand (323 avant notre ère) à la défaite de Persée, entraînant la chute de la dynastie antigonide et de la monarchie face à Rome (168), voire à la défaite de Philippe Andriskos, fils revendiqué de Persée qui chercha à restaurer la monarchie (149/8 avant notre ère).

La Macédoine est demeurée longtemps un parent pauvre des études sur le monde grec. Dans son *Histoire des Grecs*, Victor Duruy affirme même avec emphase qu'après la défaite de Persée à Pydna, « jamais la Macédoine ne remonta au rang des nations, et, jusqu'à nos jours, durant vingt siècles, l'histoire n'a plus prononcé son nom » (1889, p. 538-542). La « redécouverte » du royaume de Macédoine, initiée par des explorations et travaux sporadiques au XIX^e et au premier XX^e siècles, prit un formidable élan dans les années 1970, marquées par l'extraordinaire découverte des tombes royales d'Aigai (1977).

L'abondance des découvertes archéologiques, traduite par la mise en valeur des sites et la construction, l'agrandissement ou le réaménagement de nombreux musées en Macédoine grecque, ont depuis permis un progrès considérable des études sur cette région qui était encore considérée il y a cinquante ans comme « un monde sans villes », royaume placé sous l'autorité d'un despote, sans rien de commun avec la culture grecque. Sa période hellénistique en particulier est progressivement sortie de l'ombre des deux géants Philippe II et Alexandre ; pour autant, les monographies, encore

aujourd'hui, distinguent rarement entre la période pré- et post-Alexandre, et abordent souvent l'histoire du royaume de Macédoine dans sa globalité, du VII^e siècle (règne de Perdicas I^{er}, considéré comme le fondateur de la monarchie) au milieu du II^e siècle avant notre ère.

Les fondamentaux

En première approche, beaucoup de manuels universitaires et de monographies sur le monde hellénistique consacrent évidemment une part de leur développement à la Macédoine. On recense aussi quelques ouvrages illustrés et davantage orientés vers le grand public, et plusieurs monographies plus ou moins étoffées sur l'histoire du royaume de Macédoine, produites par de très grands spécialistes mais demeurant relativement accessibles, toutes en anglais. Il faut noter cependant qu'aucun des ouvrages appartenant à ces deux dernières catégories ne restreint son périmètre à l'époque hellénistique.

Sur le monde hellénistique

- Angelos Chaniotis, *Age of Conquests. The Greek World from Alexander to Hadrian*, Harvard University Press, Cambridge, 2018, 446 p.
- Catherine Grandjean (dir.), Gerbet-Sylvestre Bouyssou, Christophe Chandezon & Pierre-Olivier Hochard, *La Grèce hellénistique et romaine. D'Alexandre à Hadrien*, Paris, Belin, 2024, 815 p.

■ Édouard Will, *Histoire politique du monde hellénistique*, Seuil, Paris, 2003, 401 et 650 p. (deux tomes rassemblés en un seul volume, édition revue, corrigée et augmentée, première édition aux Presses universitaires de Nancy, 1966-1967).

Sur la Macédoine

■ Robert Errington, *A History of Macedonia*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-Oxford, 1990, 320 p.

■ René Ginouvès (dir.), *La Macédoine. De Philippe II à la conquête romaine*, CNRS éditions, Paris, 1993, 254 p.

■ Nicholas Hammond, Frank Walbank, *History of Macedonia. Volume III : 336-167 B.C.*, Clarendon Press, Oxford, 1972, 654 p.

■ Nicholas Hammond, *The Macedonian State. The Origins, Institutions and History*, Clarendon Press, Oxford, 1989, 413 p.

■ Miltiade Hatzopoulos, *La Macédoine. Géographie historique, langue, cultes et croyances, institutions*, De Boccard, Paris, 2006, 114 p.

■ Carol King, *Ancient Macedonia*, Routledge, Londres-New York, 2018, 307 p.

■ Michaïl Sakellariou, *Macedonia. 4000 years of Greek history and civilization*, Εκδοτική Αθηνών, Athènes, 1983, 576 p. (traduit du grec, première édition 1982).

Les développements essentiels

Le renouvellement et l'augmentation de nos connaissances poussent à la synthèse, en particulier depuis les années 2010. Pour aller plus loin, l'amateur déjà bien armé grâce aux lectures précédentes peut monter d'un cran en spécialisation en abordant un type de littérature un peu différent : le format anglo-saxon du *Companion*, qui se veut ouvrage de référence dont les chapitres (plutôt thématiques) sont écrits par des spécialistes, tout en portant une volonté affirmée de s'adresser à un public plus large que les seuls universitaires. Dans un format un peu différent, plus court mais très stimulant, M. Hatzopoulos propose une réflexion sur quelques questions cruciales touchant l'histoire et la civilisation de la Macédoine antique. Moins faciles d'accès au non-spécialiste, des revues et collections spécialisées sont entièrement consacrées à la publication des résultats de la recherche sur la Macédoine – sans pour autant, bien sûr, pouvoir rassembler l'intégralité des travaux dans le domaine, qui paraissent sous des formes, chez des éditeurs et dans des langues variés. Les quelques références que j'indique agrègent cependant une part considérable de nos connaissances. Là encore, aucun des titres cités ne s'en tient exclusivement à l'époque hellénistique du royaume, à l'exception de la bibliographie collaborative hébergée sur le site de l'Université d'Exeter : consacrée à la Macédoine antigonide (dynastie établie en 306, mais qui n'occupa le trône de Macédoine qu'à partir de 277, jusqu'à 168 avant notre ère), elle a le double avantage d'être organisée thématiquement et d'être complétée régulièrement.

Bilans thématiques

■ Miltiade Hatzopoulos, *Ancient Macedonia*, De Gruyter, Berlin-Boston, 2020, 241 p. [10.1515/9783110718683](https://doi.org/10.1515/9783110718683)

■ Robin Fox (dir.), *Brill's Companion to Ancient Macedon. Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 BC-300 AD*, Brill, Leyde, 2011, 642 p. [10.1163/9789004209237](https://doi.org/10.1163/9789004209237)

■ Joseph Roisman, Ian Worthington (dir.), *A Companion to Ancient Macedonia*, Wiley-Blackwell, Malden-Oxford, 2010, 668 p. [10.1002/9781444327519](https://doi.org/10.1002/9781444327519)

Collections spécialisées

■ *Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies*, édité par l'Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). ISSN 2604-6199, eISSN 2604-3521 ; tous numéros accessibles en ligne <https://revistes.uab.cat/karanos/index>

■ Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη (« Les fouilles archéologiques en Macédoine et en Thrace », AEMΘ), édité par le Ministère de la Culture et des Sports grec, le Musée archéologique de Thessalonique et l'Université Aristote de Thessalonique. ISSN 1106-5311 ; volumes de 1987 à 2016 numérisés et en accès libre <https://www.aemth.gr/praktika>

■ La série *Ancient Macedonia*, actes des colloques organisés périodiquement (tous les cinq ou dix ans environ) à Thessalonique par l'Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Institut d'études balkaniques). ISSN 1106-5982 ; huit éditions, dernier volume en date publié en 2021, rassemblant des contributions en français, anglais, allemand, italien, grec.

■ La bibliographie du projet *Antigonid Network*, hébergée par l'University of Exeter <https://sites.exeter.ac.uk/theantigonidnetwork/bibliography-2/>

Les développements complémentaires

Parmi les œuvres que l'Antiquité nous a léguées, une seulement est entièrement consacrée à des morceaux de l'histoire de la Macédoine hellénistique, le *Livre macédonien d'Appien* – encore nous est-il parvenu dans un état très fragmentaire et rapporte-t-il en fait les guerres de Rome dans cette région. Les *Vies d'Alexandre* et de *Démétrios* par Plutarque sont des biographies de souverains macédoniens, mais le premier ouvre l'époque hellénistique, et le second ne régna en Macédoine que six ans (294-288 avant notre ère). La *Vie de Paul-Émile*, consul romain qui remporta la dernière campagne de la dernière guerre de Rome contre la Macédoine et détruisit la dynastie antigonide et la monarchie macédonienne, est aussi d'une grande importance, mais adopte encore le point de vue romain. C'est aussi le cas des autres sources littéraires essentielles que sont Polybe, Tite-Live et Diodore, qui traitent en plus de multiples autres sujets et régions (on trouvera les éditions de référence de tous ces auteurs dans la Collection des Universités de France (CUF), publiée aux Belles Lettres, à Paris). On comprend alors l'importance cruciale des autres types de documentation (sources archéologiques, épigraphiques, numismatiques), sur lesquelles repose l'essentiel du progrès des études modernes. La production scientifique, qui touche à tous les aspects que peut atteindre la science historique (institutions, vie quotidienne, mentalités, réalités matérielles, guerre et diplomatie, cultes...), est bien entendu gigantesque, ne propose que peu ou pas d'ouvrages de synthèse thématiques (voir la section précédente de cette bibliographie), et il serait absurde de citer de façon arbitraire telle monographie ou tel article sur tel sujet précis. Je me contente donc d'une poignée de

références constituant essentiellement ou des bornes historiographiques incontournables de la discipline, ou des bilans d'étape thématiques sur l'avancée des découvertes et des études. Là encore, les références indiquées incluent la Macédoine hellénistique, mais ne s'y limitent pas forcément.

■ Hariclia Brécoulaki, « L'archéologie de la Macédoine. État des recherches et nouvelles perspectives », *Perspective* 2, 2012, p. 237-262

[10.4000/perspective.125](https://doi.org/10.4000/perspective.125)

■ Paul Burton, *Rome and the Third Macedonian War*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, 243 p.

[10.1017/9781316221631](https://doi.org/10.1017/9781316221631)

■ Elizabeth Carney, *Women and Monarchy in Macedonia*, University of Oklahoma Press, Norman, 2000, 369 p.

■ Elizabeth Carney, *King and Court in Ancient Macedonia. Rivalry, Treason and Conspiracy*, Classical Press of Wales, Swansea, 2015, 400 p.

[10.2307/j.ctvvn99t](https://doi.org/10.2307/j.ctvvn99t)

■ Francesco Ferrara, *Basileus e Basileia. Forme e luoghi della regalità macedone*, Edizioni Quasar, Rome, 2020, 438 p.

<https://edizioniquasar.it/products/basileia>

■ Bruce Gibson, Thomas Harrison (éd.), *Polybius and his world. Essays in memory of F. W. Walbank*, Oxford University Press, Oxford, 2013, 416 p.

[10.1093/acprof:oso/9780199608409.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199608409.001.0001)

■ Anne-Marie Guimier-Sorbets, Miltiade Hatzopoulos, Yvette Morizot (éd.) *Rois, cités, nécropoles. Institutions, rites et monuments en Macédoine. Actes des Colloques de Nanterre (décembre 2002) et d'Athènes (janvier 2004)*, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Athènes, 2006, 366 p.

■ Nicholas Hammond, « The Continuity of Macedonian Institutions and the Macedonian Kingdoms of the Hellenistic Era », *Historia* 49-2, 2000, p. 141-160 <http://www.jstor.org/stable/4436574>

■ Miltiade Hatzopoulos, *Macedonian institutions under the kings. A historical and epigraphic study*, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Athènes, 554 p. et 148 p. (deux volumes).

■ Pierre-Olivier Hochard (éd.) *Les Antigonides et la Grèce égéenne : numismatique et morceaux choisis*, Ausonius, Bordeaux, 2024, 186 p.

■ Pierre Juhel, *Autour de l'infanterie d'élite macédonienne à l'époque du royaume antigonide. Cinq études militaires entre histoire, philologie, et archéologie*, Achaeopress, Oxford, 2017, 277 p. [10.2307/j.ctv15d81dq](https://doi.org/10.2307/j.ctv15d81dq)

■ Myrina Kalaitzi, Paschalis Paschidis, Claudia Antonetti, Anne-Marie Guimier-Sorbets (éd.), Βορειοελλαδικά. *Tales from the lands of the ethne. Essays in honour of Miltiades B. Hatzopoulos / Histoires du monde des ethné. Études en l'honneur de Miltiade B. Hatzopoulos*, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Athènes, 2018, 522 p.

■ Manuela Mari, « Istituzioni cittadine della Macedonia preromana. Alcune novità epigrafiche », *Historika* 7, 2017, p. 345-364

<https://journals.openedition.org/historika/408>

■ Manuela Mari, « Powers in Dialogue. The letters and *diagrammata* of Macedonian Kings to Local Communities », dans Paola Ceccarelli *et al.* (éd.), *Letters and Communities. Studies in the Socio-Political Dimensions of Ancient Epistolography*, Oxford University Press, Oxford, 2018, p. 121-46

[10.1093/oso/9780198804208.003.0005](https://doi.org/10.1093/oso/9780198804208.003.0005)

■ Manuela Mari, « Ruler cults in Macedonia : a reappraisal », *Ricerche ellenistiche* 2, 2021, p. 107-142

[10.19272/202114801006](https://doi.org/10.19272/202114801006)

■ Katerina Panagopoulou, « The Antigonids : Patterns of a Royal Economy », dans Zofia Archibald *et al.* (éd.), *Hellenistic Economies*, Routledge, Londres-New York, 2001, p. 313-362

[10.4324/9780203995921-26](https://doi.org/10.4324/9780203995921-26)

■ Nicholas Sekunda, *The Antigonid Army*, Uniwersytet Gdański, Gdansk, 2014, 139 p.

■ John Thornton, *Le guerre macedoniche*, Carocci, Rome, 2014, 230 p.

■ Frank Walbank, « Sea-power and the Antigonids » dans Lindsay Adams, Eugene Borza (éd.), *Philip II, Alexander the Great and the Macedonian heritage*, University Press of America, Lanham-New York-Londres, 1982, p. 213-236, repris dans Frank Walbank (éd.), *Polybius, Rome and the Hellenistic World*, Cambridge University Press, Cambridge-New York-Melbourne, 2002, p. 107-126

[10.1017/CBO9780511482953.008](https://doi.org/10.1017/CBO9780511482953.008)